

Evaluación de las principales nacientes de la subcuenca del río Santa Lucía del cantón de Abangares por medio de muestreo compuesto.

Evaluation of the main sources of the Santa Lucía River sub-basin in the canton of Abangares by means of composite sampling.

Daniela Rodríguez-Fuentes¹, daniela.rodriguez Fuentes5@gmail.com,

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-8490-8651>

Juan Gabriel Mc Gregor-Sanabria¹⁻³, juan.mcgregor@ucr.ac.cr,

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-9285-8757>

Paola Vidal-Rivera²⁻³, paola.vidal@ucr.ac.cr,

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-2748-2957>

Alberto Serrano-Pacheco²⁻³, alberto.serrano@ucr.ac.cr,

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-4136-0841>

Resumen

[Objetivo] El objetivo se centralizó en analizar las características y la calidad del agua de las nacientes que forman parte de la subcuenca del río Santa Lucía, una región con predominio de actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, que han ejercido una presión considerable sobre los recursos naturales, especialmente sobre el agua. **[Metodología]** La investigación se efectuó por medio de la identificación y evaluación de diversas nacientes que se ubican en la zona, con el propósito de definir el estado actual de cada una de ellas y la calidad de agua que poseen. Análogamente al análisis de calidad de agua, se evaluó el cambio en la cobertura de suelo de la zona, entre los dos periodos estacionales, la época lluviosa y la época seca. Para esto, se implementaron imágenes satelitales Sentinel-2, que corresponden a diferentes meses del año hidrológico 2023-2024. **[Resultados]** Con la implementación de muestreos compuestos, se obtienen resultados precisos y detallados de una serie de parámetros físico-químicos y microbiológicos que determinan el estado actual del recurso hídrico, la potabilidad del mismo y la capacidad que se tiene para abastecer a las comunidades locales. Se generan mapas de uso del suelo que permitieron examinar la relación que se presenta entre el aumento o disminución de los diversos tipos de suelo entre épocas y lo que conlleva a la calidad del agua en las nacientes **[Conclusiones]** Los análisis microbiológicos indican la presencia de coliformes fecales en varias nacientes, evidenciando la contaminación biológica en la zona. Además, se definen las áreas críticas donde la deforestación, la expansión de la actividad agrícola o ganadera, entre otros cambios del suelo, pueden afectar directamente las fuentes de agua.

Palabras clave: calidad del agua; cobertura de suelo; nacientes; muestreos; parámetros físico-químicos y microbiológicos.

Abstract

[Objective] The objective focuses on analyzing the characteristics and water quality of the springs that are part of the Santa Lucía River sub-basin, a region dominated by agricultural, livestock, and artisanal activities, which have exerted considerable pressure on natural resources, especially water. **[Methodology]** The research is carried out by identifying and evaluating various springs located in the area, in order to define the current state of each of them and their water quality. Analogous to the analysis of water quality, the change in land cover in the area between two seasonal periods, the rainy season and the dry season, is assessed. For this purpose, Sentinel-2 satellite images were implemented, corresponding to different months of the hydrological year 2023-2024. **[Results]** With the implementation of composite sampling, accurate

1 Escuela de Ingeniería Topográfica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

2 Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

3 Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (CIEDES), Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

and detailed results are obtained for a series of physical, chemical, and microbiological parameters that determine the current state of the water resource, its potability, and its capacity to supply local communities. **[Conclusions]** Microbiological analyses indicate the presence of fecal coliforms in various sources, evidencing biological contamination in the area. Furthermore, critical zones are defined where deforestation, the expansion of agricultural or livestock activity, among other soil changes, can directly affect water sources.

Keywords: water quality; soil cover; springs; samples; physical, chemical, and microbiological parameters.

Introducción

El agua al ser un recurso necesario para sobrevivir y, además ser empleado por el ser humano en diferentes ámbitos como lo son en el desarrollo económico, producción de alimentos, energía y salud, posee gran importancia a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas (2013) aborda desde hace varios años la crisis mundial que se presenta por el desabastecimiento del recurso hídrico, siendo las demandas para lograr satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas, crecientes en función al aumento de la población mundial, Es una necesidad inminente el lograr abastecer las necesidades fundamentales de la población, mejorando el acceso a las fuentes de agua, logrando un saneamiento y manejo adecuado del recurso hídrico.

En los últimos veinte años, la disponibilidad de agua dulce por persona ha mermado más de un 20%, esto relacionado con el crecimiento poblacional mundial, desarrollo económico, cambio climático, contaminación y demás factores, enfatizando la necesidad de tomar medidas contundentes para contrarrestar esta tendencia (ONU, 2020). Costa Rica es considerado uno de los países con mayor riqueza de recurso hídrico, como lo menciona Mora (2016) el país dispone de más de 113.1 km³ anuales de agua, siendo 73 km³ escorrentía superficial y aproximadamente 40 km³ de recarga natural de acuíferos. Presentando una necesidad inminente en torno a la gestión de este, permitiendo un uso adecuado, sostenibilidad y competitividad. La encuesta domiciliar de uso y gestión del agua del proyecto Regulación, Innovación y Ambiente (REINA-UNA) (Bolaños & Vargas, 2019) determina que en Costa Rica alrededor de un 4% de la población no cuenta con agua potable en sus hogares.

La provincia de Guanacaste cuenta con un 88.7% de viviendas con agua intradomiciliaria, esto no asegura que el agua que sea entregada en las viviendas sea de calidad potable, presentando así un riesgo para la salud de los consumidores (AyA, 2016). El cantón de Abangares posee un 61.7% de cobertura de abastecimiento de agua potable y un 38.3% de agua no potable, con un control de calidad de 23.9% lo cual lo destaca entre los 11 cantones de la provincia, promoviendo el mejoramiento de la cobertura y calidad del agua para consumo humano (ACH) (Mora & Portuguez, 2012).

La Minería Acuífera Artesanal a Pequeña Escala (MAAPE) se ha concentrado en el río Abangares, desarrollándose dicha explotación en las zonas altas de la cuenca. Lo cual, es definido como la mayor fuente de contaminación, ya que no se cuenta con un manejo de residuos adecuado o instrucciones para la prevención y atención de accidentes por una fuga, derrame o contacto de mercurio con el agua, como lo indican Porras et al. (2022).

La cuenca del río Santa Lucía cuenta con nacientes en toda su extensión, principalmente en su parte alta, pero no se posee una determinación, identificación y caracterización de las mismas, con lo cual no se cuantifican datos de estudios previos. Por ello, el poder parametrizar las características que posee el agua que se obtiene, su ubicación, medición de caudal disponible, áreas de protección y las actividades que se realizan en estas, tipo de naciente permanentes o no y el uso de estas, permitiría definir si poseen contaminantes y cuál es la posible fuente de este. Actualmente,

la ASADA de Candelaria y Campos de Oro se encuentra abasteciéndose de agua de dos de las nacientes de la subcuenca del río Santa Lucía, las únicas que se encuentran documentadas, concesionadas y controladas por el AyA, teniendo consideración que no se poseen los datos para el presente proyecto.

El objetivo general de este estudio es evaluar el estado de conservación que presentan las principales nacientes de la subcuenca del río Santa Lucía por medio de la parametrización de las características que posee el agua que se obtiene, su ubicación, medición de caudal, actividades en sus áreas de protección, tipo de nacimiento y el uso de estas, para la definición del estado e impacto que poseen y los posibles usos del recurso disponible.

Específicamente se busca, determinar la ubicación, caracterización e identificación de las nacientes que se presentan en la subcuenca del río Santa Lucía por medio de análisis comparativos entre la época seca y época lluviosa para la clasificación de cada una de ellas en permanente o intermitente y la disponibilidad de caudal por estación. El ejecutar una caracterización bacteriológica y fisicoquímica del agua de las nacientes con base a la normativa nacional de criterios de calidad de agua de pozos y nacientes para la obtención de un posible uso y las medidas de conservación del recurso basado en los índices de contaminación.

Además, realizar un diagnóstico de las afectaciones que se presentan en la subcuenca del río Santa Lucía por medio del análisis de las calidades de agua, usos de suelo, fuentes existentes y evaluación del área de influencia de las nacientes permanentes identificadas en función del perímetro establecido en la Ley Forestal N° 7575 y la Ley de Aguas N° 276 según corresponda, tomando como base las mediciones de datos de campo y el análisis de imágenes aéreas y satelitales, para la determinación de potenciales factores de contaminación y sus fuentes, para una mitigación de estos.

Área de estudio

La subcuenca del río Santa Lucía es parte de la cuenca del río Abangares, la cual se encuentra en el cantón con el mismo nombre de la provincia de Guanacaste. Tomando como punto de control la confluencia del río Santa Lucía con el río Abangares, ubicada entre los distritos de Las Juntas y Sierra (ver Figura 1).

Figura 1. Ubicación de la subcuenca del río Santa Lucía.

Con lo cual, Araya (2014) define las características de la subcuenca del río Santa Lucía indicadas en la Tabla 1.

Tabla 1
Características morfológicas de la subcuenca de río Santa Lucía.

Características	Datos
Área	35.63 km ²
Perímetro	29.10 km
Longitud del cauce principal	13.49 km
Índice de compacidad	1.38
Elevación máxima	1080.00 m.s.n.m.
Elevación mínima	119.00 m.s.n.m.
Elevación media	498.86 m.s.n.m.
Índice de pendiente	0.28
Pendiente media del cauce	7.13 %
<i>Rectángulo equivalente</i>	
L	11.43 km
l	3.12 km
Longitud total de cauce	35.05 km
Densidad de drenaje	0.98 km/km ²

Nota: Adaptado de Integración del balance hídrico de la red fluvial de la cuenca del río Abangares, Guanacaste (p.34) (Araya, 2014).

Determinando así, que la subcuenca del río Santa Lucía posee una forma menos alargada, que discurre por solo un cauce en su mayoría del según Hernández (2008), con un orden 2, contando con escasez de ramificaciones. Además, se debe de tomar en consideración que representa un 27.05% de la superficie de la cuenca del río Abangares.

En la subcuenca del río Santa Lucía se determinan tres tipos (Hernández, 2008), que al igual que la cuenca del río Abangares, sobresalen los alfisoles demasiado ondulados, además de alfisoles moderadamente ondulados y mollisoles. Con una capacidad de suelo similar a la que posee la cuenca del río Abangares, resaltando el bosque secundario. Posee precipitación anual inferior a los 2500 mm y una temperatura promedio de 24.5°C y 25°C, siendo esta más elevada que la que posee la cuenca del río Abangares.

Marco teórico

El ciclo hidrológico es definido por Villón (2004) como el conjunto de cambios que se efectúan en la naturaleza por causa del agua, lo cual se relaciona con los estados: sólido, líquido y gaseoso, dando también dos clasificaciones de la misma: agua subterránea y agua superficial. Las fuentes de agua son los espacios naturales en los cuales se almacena y/o conduce el agua y se encuentran categorizadas en aguas superficiales y aguas subterráneas.

Las nacientes son espacios naturales de los cuales se deriva los caudales de agua y son subterráneos, pueden ser permanentes o intermitentes, esto dependiendo de si suministran agua en época seca como en época lluviosa (AyA, 2016).

El considerar las características físicas, nos permite una traducción de la calidad y propiedades del agua que estamos analizando. Por ello, se consideran importantes los parámetros de temperatura, conductividad, turbiedad, color aparente y sólidos disueltos. Siendo la temperatura uno de los principales parámetros que afectan los procesos biológicos que se realizan en los ecosistemas acuáticos. Tal como indica Cirelli (2012), la variación de temperatura se encuentra relacionada al ambiente y el ciclo natural de las estaciones y puede producir un crecimiento o disminución de organismos biológicos.

El agua tiene la capacidad de conducir electricidad, por medio de las sales disueltas que se presentan, afectada en su mayoría por la zona de circulación del manto acuífero y los vertidos de aguas residuales. Con ello, se logra determinar la existencia de algún vertido y la posibilidad de reutilizar el agua Cirelli (2012).

La turbiedad se define como el principal indicador de sólidos que pueda poseer el agua, en especial del tipo coloidal u erosiones de tierra, como lo puede ser arcilla, fragmentos de roca, sustancias de lecho, entre otras, esto enlazado al color aparente. Cirelli (2012) define que el color indica la existencia de sustancias extrañas, esto relacionado con materia en suspensión y sustancias disueltas. En su mayoría, lo generan los compuestos orgánicos de origen natural como lo son taninos y ácidos húmicos, pero también se pueden deber a vertidos de industrias.

El agua, al encontrarse en contacto con el medio ambiente, puede contener una serie de químicos que afectan su composición original. Entre los principales parámetros se encuentran el pH, oxígeno disuelto, nitratos, nitritos, dureza total, fósforo, hierro, demanda biológica de oxígeno (DBO) y nitrógeno amoniacal (NH₃-N).

La concentración de iones de hidrógeno, conocida como pH, es el parámetro que indica la concentración química que se presenta por medio de la acidez, como lo es la solubilidad de los metales. Cirelli (2012) determina que el rango de pH de aguas naturales se debe encontrar entre 6 y 9. Y el oxígeno disuelto es el más importante agente oxidante en las aguas naturales, aportado por el intercambio con la atmósfera y la fotosíntesis. Estableciendo los posibles efectos de contaminación relacionados a los sistemas orgánicos que rodeen la fuente mineral.

Teniendo en consideración que la mayor causa de enfermedades es por el consumo de microorganismos patógenos, los cuales se presentan al realizarse una contaminación por medio de contacto con aguas negras o servidas, es relevante definir la presencia de estos en el agua.

Los coliformes termotolerantes (Fecales), indican el grado de contaminación que posee el agua en base a excremento humano, determinando la calidad sanitaria de esta. Las bacterias coliformes son el principal indicador de contaminación fecal, perteneciendo a la familia Enterobacteriáceas, la cual en temperaturas específicas tiende a la fermentación láctica, generando gas y ácidos (Centeno, 2024).

El Reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S (2015) establece criterios y metodologías para evaluar la calidad del agua y clasificarla según su uso. Según este reglamento, la clasificación del agua superficial se basa en diversos parámetros, tales como turbiedad, temperatura, pH, nitratos, demanda química de oxígeno (DQO), coliformes fecales, entre otros.

El sistema holandés de valoración de la calidad fisico-química del agua permite categorizar el agua en base a la suma de puntajes obtenidos en variables como oxígeno disuelto, DBO y nitrógeno amoniacal, estableciendo una codificación por colores que indica distintos niveles de contaminación.

En el artículo 31 de la Ley de Aguas de Costa Rica N°276 (1942), se declara como reserva de dominio a favor del estado las tierras que rodean los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, con un perímetro radial no menor a los 200 metros. Y la Ley Forestal N°7575 de Costa Rica (1996), en su artículo 33, determina que las áreas que bordeen nacientes permanentes deben tener un radio de protección de cien metros. Además, establece franjas de protección a ambos lados de los ríos, quebradas y arroyos, dependiendo de la ubicación y características del terreno.

Los estudios sobre calidad del agua y su clasificación han evolucionado con el uso de tecnologías avanzadas como la teledetección. La misión Sentinel-2, del programa Copérnico de la

ESA, ha permitido la obtención de datos actualizados y de alta resolución para mejorar la gestión ambiental y la comprensión de los efectos del cambio climático (Borràs et al., 2017).

Los métodos de clasificación supervisada y automática en teledetección han sido clave en la evaluación de los cuerpos de agua, permitiendo una mejor interpretación y manejo de los recursos hídricos. Dichas técnicas facilitan la identificación de coberturas de suelo y el monitoreo de cambios en la calidad del agua, contribuyendo a la toma de decisiones para su protección y manejo sostenible, como lo indica Borràs et al. (2017).

Metodología

El presente proyecto se divide en tres etapas principales como se indica en la Figura 2. La primera etapa se basa en la recopilación bibliográfica y delimitación del problema por medio de una revisión literaria exhaustiva. En una segunda etapa, se realizan giras de campo para la ubicación, identificación y caracterización de las nacientes que se encuentran en la subcuenca del río Santa Lucía. Como última etapa, se realiza el análisis de resultados y conclusiones por medio de datos obtenidos en el Laboratorio de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica en torno a los muestreos y aforos se determinan los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos cuantitativos de la calidad de agua, variaciones de caudal y afectaciones presentes.

Figura 2. Esquema metodológico de la evaluación de las principales nacientes de la subcuenca del río Santa Lucía del cantón de Abangares, Costa Rica.

El estudio emplea un enfoque mixto, ya que combina análisis cuantitativo de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos con un análisis cualitativo de la variación de cobertura vegetal y uso del suelo en el área de influencia de las nacientes. Abarcando las nacientes de la subcuenca del río Santa Lucía, considerando aquellas que operan de manera permanente en época seca y lluviosa.

Se emplean diversas fuentes de información, incluyendo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Aguas (DA), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Utilizando equipo GNSS para la georreferenciación de nacientes, muestreos de calidad de agua con análisis microbiológicos y fisicoquímicos, vuelos fotogramétricos y correlación con imágenes satelitales.

Al encontrarse la subcuenca del río Santa Lucía en el cantón de Abangares, Costa Rica. Se realizaron muestreos en ambas estaciones (seca y lluviosa) para evaluar la calidad del agua y las variaciones de caudal. Realizando diversas giras campo que incluyeron la toma múltiple de muestras de agua en cada ubicación para obtener una muestra compuesta representativa. Se efectuó el registro de coordenadas en CRTM05 y la delimitación de zonas de protección (100 m - 200 m). Además, se analizaron datos de aforos para determinar la permanencia o intermitencia de las nacientes.

Los resultados del análisis fisicoquímico y microbiológico fueron comparados con la legislación y normativa vigente sobre calidad del agua. Los datos de aforos fueron utilizados para evaluar la variación del caudal y la viabilidad de las nacientes como fuente de abastecimiento. Asimismo, se correlacionaron imágenes satelitales con los datos de cobertura vegetal y uso de suelo en la zona de estudio.

Caracterización de Nacientes

Por medio del análisis del modelo de elevación y la ramificación hidrológica disponible de la zona abarcada por la subcuenca del río Santa Lucía, se definen los posibles puntos de ubicación de nacientes y la información de posibles zonas brindadas por la Municipalidad de Abangares, teniendo así de manera preliminar las áreas a visitar, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Posibles zonas de ubicación de nacientes del río Santa Lucía.

En el segundo semestre del año 2023, durante los meses de octubre y noviembre se visitan aproximadamente 30 propiedades, las cuales se tenía previa autorización de los propietarios, logrando definir 14 nacientes (ver Figura 4), logrando obtener las coordenadas de estas por medio de Sistema Global de Navegación por Satélite (siglas en inglés GNSS) y realizando la recolección de muestras de 11 nacientes; por temas de dificultad de acceso a la zona de recarga del acuífero, 3 nacientes no se logran muestrear. Visitando nuevamente las 14 nacientes durante el mes de mayo, siendo este del primer semestre del año 2024, se obtienen las muestras de 5 nacientes permanentes, las restantes 9 no presentaban caudal alguno.

Figura 4. Ubicación de nacientes en la subcuenca del río Santa Lucía.

Las 14 nacientes descritas anteriormente fueron visitadas durante época lluviosa, siendo aforadas por el método volumétrico, seguido de ello se visitaron todas las nacientes en época seca, y aquellas que aún se encontraban (permanentes) se volvieron a muestrear. Definiendo así las que no se encontraban o estaban secas como nacientes intermitentes; obteniendo los siguientes resultados (ver Tabla 2 y 3).

Tabla 2

Caudales obtenidos por medio de aforo volumétrico durante época lluviosa.

Naciente	Fecha de aforo	Caudal (l/s)
N°1	21-oct-23	0.011
N°2	21-oct-23	0.233
N°3	22-oct-23	4.333
N°4	22-oct-23	2.000
N°6	25-nov-23	0.300
N°7	25-nov-23	0.650
N°8	25-nov-23	3.500
N°9	25-nov-23	1.000
N°10	25-nov-23	0.200
N°11	25-nov-23	6.500
N°12	25-nov-23	8.000

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tabla 3

Caudales obtenidos por medio de aforo volumétrico durante época seca.

Naciente	Fecha de aforo	Caudal (l/s)
N°3	12-may-24	3.250
N°4	12-may-24	1.182
N°5	12-may-24	0.200
N°13	12-may-24	0.667
N°14	12-may-24	2.500

Nota: Fuente propia de la investigación.

Calidad del Agua

Por medio de la utilización de un medidor de multiparámetros y la toma de muestras en sitio, las cuales posteriormente se analizan en el laboratorio, se efectúa el análisis de las 14 nacientes a lo largo del año hidrológico, teniendo presente que aquellas que eran intermitentes solo fueron aforadas durante la época lluviosa, obteniendo como resultado 16 muestras a lo largo de la investigación.

Comparación de resultados físico-químicos con reglamento para la calidad del agua potable N°38924-S

El reglamento para la calidad del agua potable N°38924-S (2015) realiza una evaluación de los parámetros de calidad de agua en torno al valor máximo admisible (VMA), tal como se describe anteriormente en la Tabla 4 a la Tabla 5. Permitiendo así analizar 9 de los parámetros físico-químicos: pH, conductividad, turbiedad, sólidos disueltos totales, color aparente, nitratos, nitritos, dureza total y hierro.

Tabla 4

Análisis de los parámetros fisicoquímicos obtenidos durante época lluviosa en relación al reglamento para la calidad del agua potable N°38924-S.

Parámetro	Parámetros de calidad de agua [valor máximo admisible]	Naciente				
		N°1	N°2	N°3	N°4	N°6
pH	8.000	6.340	6.100	6.750	7.110	6.620
Conductividad [μ S/cm]	400.000	0.116	0.058	0.086	0.002	0.134
Turbiedad [NTU]	5.00	10.40	18.30	123.00	742.00	341.00
Sólidos disueltos totales (TDS) [g/L]	1000.000	75.00	38.00	52.00	1.00	87.00
Color aparente [U-Pt-Co]	15.00	16.00	7.00	23.00	25.00	25.00
Nitratos [mg/L]	50.000	0.500	2.300	2.500	2.700	0.500
Nitritos [mg/L]	0.100	0.004	0.007	0.022	0.005	0.003
Dureza total [mg/L]	400.00	50.00	17.00	57.00	62.00	89.00
Hierro [mg/L]	0.300	0.040	0.020	0.020	0.010	0.730

Continuación Tabla 4

Parámetro	Parámetros de calidad de agua [valor máximo admisible]	Naciente					
		N°7	N°8	N°9	N°10	N°11	N°12
pH	8.000	6.690	7.580	7.520	7.610	7.470	7.690
Conductividad [μ S/cm]	400.000	0.134	0.211	0.128	0.192	0.142	0.048
Turbiedad [NTU]	5.00	1000.00	36.00	110.00	253.00	48.00	213.00
Sólidos disueltos totales (TDS) [g/L]	1000.000	87.00	137.00	78.00	125.00	92.00	28.00
Color aparente [U-Pt-Co]	15.00	4.00	13.00	12.00	40.00	50.00	45.00
Nitratos [mg/L]	50.000	0.500	0.200	0.500	0.800	0.400	0.800
Nitritos [mg/L]	0.100	0.005	0.004	0.004	0.006	0.002	0.007
Dureza total [mg/L]	400.00	64.00	85.00	77.00	71.00	77.00	62.00
Hierro [mg/L]	0.300	0.030	0.680	0.060	0.120	0.430	0.050

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tabla 5
Análisis de los parámetros fisicoquímicos obtenidos durante época seca en relación al reglamento para la calidad del agua potable N°38924-S.

Parámetro	Parámetros de calidad de agua [valor máximo admisible]	Naciente				
		N°3	N°4	N°5	N°13	N°14
pH	8.000	6.720	6.550	7.050	6.920	7.230
Conductividad [μ S/cm]	400.000	0.152	0.147	0.173	0.149	0.158
Turbiedad [NTU]	5.00	155.00	8.90	169.00	14.30	15.90
Sólidos disueltos totales (TDS) [g/L]	1000.000	99.00	95.00	112.00	97.00	102.00
Color aparente [U-Pt-Co]	15.00	16.00	35.00	151.00	97.00	20.00
Nitratos [mg/L]	50.000	1.600	2.100	0.000	1.000	1.100
Nitritos [mg/L]	0.100	0.005	0.004	0.001	0.004	0.004
Dureza total [mg/L]	400.00	114.00	65.00	77.00	62.00	83.00
Hierro [mg/L]	0.300	0.930	0.150	0.830	0.110	0.150

Nota: Fuente propia de la investigación.

Comparación de resultados físico-químicos con reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S

En el reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S (2007) se estipulan los parámetros para la clasificación de los cuerpos de agua según el uso potencial y el tratamiento que requieran, descritos anteriormente en la Tabla 6.

Tabla 6
Definición del tratamiento que requieren las nacientes para uso y consumo humano en torno al reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S.

Naciente	Clasificación	Abastecimiento de agua para uso y consumo humano
N°1	C3	Con tratamiento avanzado
N°2	C3	Con tratamiento avanzado
N°3	C3	Con tratamiento avanzado
N°4	C4	No utilizable
N°5	C4	No utilizable
N°6	C4	No utilizable
N°7	C4	No utilizable
N°8	C2	Con tratamiento convencional
N°9	C3	Con tratamiento avanzado
N°10	C3	Con tratamiento avanzado
N°11	C2	Con tratamiento convencional
N°12	C3	Con tratamiento avanzado
N°13	C2	Con tratamiento convencional
N°14	C2	Con tratamiento convencional

Nota: Fuente propia de la investigación.

El reglamento N°33903-MINAE-S (2007) emplea además la asignación de puntaje en base a el sistema holandés de valoración de la calidad físico-química del agua para cuerpos receptores,

asignando así un color dependiendo de la calidad del agua, siendo azul (sin contaminación), verde (contaminación incipiente), amarillo (contaminación moderada), anaranjado (contaminación severa) y rojo (contaminación muy severa) tal como se muestra la Tabla 7.

Tabla 7

Asignación de puntaje y clase de calidad del agua según sistema holandés en torno al reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S.

Naciente	PSO (%)	DBO (mg/L)	N-NH ₄ (mg/L)	∑ Puntos	Calidad del agua
N°1	3	3	1	7	Contaminación moderada
N°2	4	3	1	8	Contaminación moderada
N°3	5	4	1	10	Contaminación severa
N°4	2	4	1	7	Contaminación moderada
N°5	2	1	1	4	Contaminación incipiente
N°6	2	4	1	7	Contaminación moderada
N°7	3	5	1	9	Contaminación moderada
N°8	2	5	1	8	Contaminación moderada
N°9	3	4	1	8	Contaminación moderada
N°10	3	1	1	5	Contaminación incipiente
N°11	2	2	1	5	Contaminación incipiente
N°12	2	1	1	4	Contaminación incipiente
N°13	4	1	1	6	Contaminación incipiente
N°14	3	1	1	5	Contaminación incipiente

Nota: Fuente propia de la investigación.

Resultados microbiológicos

Con la implementación del manual de procedimientos de análisis físico-químicos y microbiológicos (Centeno, 2024) basado en el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, se efectúan las pruebas microbiológicas en el Laboratorio de Ingeniería Civil para las nacientes N°3, N°4, N°5, N°13 y N°14.

Es necesario en primera instancia, realizar una prueba presuntiva, la cual arrojó datos positivos en todas las nacientes muestreadas, procediendo a realizar la prueba confirmativa termo tolerante de coliformes fecales (ver Tabla 8).

Tabla 8

Datos obtenidos de la prueba confirmativa termo tolerante de coliformes fecales.

Naciente	Número más probable	Límite de confianza 95%	
		Inferior	Superior
N°3	7	1	21
N°4	9	1	36
N°5	75	14	230
N°13	≥2400	-	-
N°14	≥2400	-	-

Nota: Fuente propia de la investigación.

Comparación de actualización de los criterios de calidad del agua de pozos y nacientes para potabilización en Costa Rica

Los “Criterios de calidad de aguas para pozos y nacientes (Decreto Ejecutivo N° 26066-S, 1997)” de Mora, Mata & Sequeira (2016), indican los parámetros que deben cumplirse en las aguas subterráneas, tanto pozos como nacientes, para lograr potabilizar el recurso. Con lo cual, se definen los siguientes resultados para las nacientes muestreadas en la Tabla 9.

Tabla 9

Definición de la calidad microbiológica en relación a los criterios de calidad de las aguas de pozos y nacientes para potabilización en Costa Rica.

Naciente	Calidad Microbiológica
N°3	Buena
N°4	Buena
N°5	Mala
N°13	Mala
N°14	Mala

Nota: Fuente propia de la investigación.

5.3.2 Comparación de reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S

La clasificación de agua según el uso potencial y el tratamiento que requiera, se define por medio del reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S (2007) descritos anteriormente en la Tabla 10.

Tabla 10

Definición del tratamiento que requieren las nacientes para uso y consumo humano en torno al Reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S.

Naciente	Clasificación	Abastecimiento de agua para uso y consumo humano
N°3	C1	Con tratamiento simple de desinfección
N°4	C1	Con tratamiento simple de desinfección
N°5	C2	Con tratamiento convencional
N°13	C5	No utilizable
N°14	C5	No utilizable

Nota: Fuente propia de la investigación.

Análisis de Cobertura Vegetal y Zonas de Protección

El implementar un análisis de cobertura vegetal, permite comprender la dinámica y los impactos ambientales en las áreas de protección de las nacientes, siendo estas definidas en un radio de cien metros medido de modo horizontal, tal como indica la Ley Forestal N°7575 de Costa Rica (1996) y doscientos metros según la Ley de Aguas N° 276 (1942).

Resultado de la clasificación

Las clasificaciones efectuadas permiten identificar y cuantificar la distribución espacial de las diferentes categorías de uso del suelo en ambas épocas climáticas (ver Tabla 10 y 11) y comparar entre épocas los resultados obtenidos, definiendo la variación presentada en las diversas clases.

Tabla 11
Porcentaje de área según tipo de clasificación para imagen de época lluviosa.

Clase	Área	
	%	m ²
Bosque	37.86	14580600
Pastizal	5.85	2254800
Árido	1.72	663400
Infraestructura	12.69	4886600
Caminos de lastre	0.97	372700
Carreteras	2.54	976600
Vegetación	35.06	13501800
Río	3.31	1276200

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tabla 12
Porcentaje de área según tipo de clasificación para imagen de época seca.

Clase	Área	
	%	m ²
Bosque	42.93	16533502
Pastizal	12.07	4648483
Árido	2.7	1039843
Infraestructura	13.07	5033610
Caminos de lastre	0.72	277291
Carreteras	2.52	970520
Vegetación	23.56	9073592
Río	2.43	935859

Nota: Fuente propia de la investigación.

Predominando la categoría de bosque y vegetación, en la época lluviosa se puede apreciar poca densidad de nubes, las cuales el algoritmo las define como infraestructura, y áreas de pastizal en su mayoría al noreste (ver Figura 5).

Figura 5. Mapa de cobertura de suelo para época lluviosa.

En la imagen obtenida para época seca, se encuentra una zona al este con nubosidad, la cual es clasificada por el algoritmo como infraestructura. Presenta mayor área de pastizal, siendo la clasificación de bosque y vegetación las predominantes, tal como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Mapa de cobertura de suelo para época seca.

Resultados de delimitación de las zonas de protección de las nacientes

Se elabora el mapa de ubicación de las 14 nacientes con sus respectivas zonas de protección delineadas en círculos concéntricos de cien y doscientos metros de radio, tal como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Mapa de zonas de protección de las nacientes.

Se define que en la zona de protección de cien metros se tienen 3.14 km² de área y en los doscientos metros 12.57 km² de área, esto para cada una de las 14 nacientes estudiadas. En algunas zonas, estas áreas de protección se sobrepone, relacionado a la cercanía entre las nacientes.

Obteniendo así, el porcentaje de área para cada clasificación de la cobertura de suelos en época lluviosa (ver Tabla 13) y época seca (ver Tabla 14).

Tabla 13

Porcentaje de área según tipo de clasificación para imagen de época lluviosa en zonas de protección de las nacientes.

Clase	Área	
	%	m ²
Bosque	37.66	529000
Pastizal	4.86	68200
Árido	2.84	39900
Infraestructura	13.13	184400
Camino de lastre	0.77	10800
Carreteras	4.30	60400
Vegetación	32.49	456300
Río	3.96	55600

Nota: Fuente propia de la investigación.

Tabla 14

Porcentaje de área según tipo de clasificación para imagen de época seca en zonas de protección de las nacientes.

Clase	Área	
	%	m ²
Bosque	42.31	594286
Pastizal	8.54	119953
Árido	4.05	56886
Infraestructura	13.24	185969
Camino	0	0
Carreteras	0	0
Vegetación	30.5	428403
Río	1.36	19103

Nota: Fuente propia de la investigación.

Conclusiones

En conclusión, se identifican 14 nacientes en la subcuenca del río Santa Lucía, distribuidas en distintas áreas, desde zonas boscosas hasta áreas de pastos y charrales. De las cuales, solo cuatro nacientes presentan infraestructura para la captación del agua, siendo la naciente N°3 y N°4 con infraestructura adecuada en concreto, y las nacientes N°6 y N°7 con captaciones y tubería artesanal. Por lo tanto, los 10 restantes nacientes no cuentan con sistemas de captación y conducción del agua, presentan un reto significativo en la gestión del agua en la zona, ya que, sin protección adecuada, se tiende a mostrar caudales menores y menos controlados, al igual que aumenta su vulnerabilidad ante la contaminación.

En resumen, los resultados de calidad de agua muestran una variación en temperatura, pH, conductividad, turbiedad, oxígeno disuelto y sólidos disueltos totales entre las nacientes, teniendo como tendencia un aumento importante en la turbiedad y en el color aparente. Además, los caudales presentan una disminución en la época seca, significando esto que los resultados obtenidos en esta época pueden contener mayor cantidad de contaminantes por el poco fluido y movimiento del agua. Estos cambios o variaciones se deben a la estacionalidad y las condiciones específicas de cada naciente, relacionado a lo que las rodea y las zonas de captación de las mismas.

En términos generales, en la época lluviosa, la turbiedad y sólidos disueltos totales tienden a ser más elevados en comparación a la época seca, esto por la cantidad de sedimentos y materiales orgánicos arrastrados por las lluvias. Identificando las nacientes N°3 y N°4 como nacientes con necesidad de monitoreo más exhaustivo e implementación de medidas correctivas para mejorar la calidad del agua por los altos valores obtenidos en las pruebas realizadas en los parámetros mencionados anteriormente. De esta manera, los parámetros de contaminación como lo son nitratos, nitritos, dureza total, fósforo y hierro están dentro de los rangos aceptables para agua potable, con variaciones significativas entre nacientes y épocas del año.

Como resultado, los análisis microbiológicos indicaron la presencia de coliformes fecales en varias nacientes, lo que pone en evidencia la contaminación biológica en la zona. Siendo las nacientes N°3 y N°4, las que requieren un tratamiento simple de desinfección antes de ser aptas para consumo humano. Por otro lado, las nacientes N°5, N°13 y N°14 presentan niveles elevados de contaminación, definiendo la necesidad de tratamientos más complejos antes de que el agua pueda ser utilizada de manera segura, en base al reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales N°33903-MINAE-S.

En consecuencia, la cobertura vegetal alrededor de las nacientes destaca una preocupante reducción de las áreas boscosas y un aumento de las zonas de pastizales y charrales, en términos de época lluviosa a época seca. Esta disminución presentaría implicaciones negativas tanto para la biodiversidad como la capacidad de las nacientes para la filtración de agua y el mantener el flujo del recurso, siendo esto muestra en la disminución significativa que se presentan en los caudales obtenidos en las nacientes en época seca.

La deforestación y expansión de actividades agrícolas en las zonas de protección de la naciente pueden generar riesgos de erosión y pérdida de sedimentos, además de comprometer la capacidad de recarga de los acuíferos y la calidad del agua. Esto se ve ya presente en los altos niveles de turbiedad obtenidos en todas las pruebas realizadas y el significativo parámetro de color aparente que se presenta bastante alterado en algunas nacientes.

Por último, la protección de las zonas de recarga y las áreas alrededor de las nacientes es de suma importancia para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos a largo plazo. Sin embargo, con los cambios de cobertura observados, junto con el aumento de infraestructura en áreas cercanas a las nacientes, se sugiere reforzar las políticas de conservación y manejo de las áreas de protección.

Referencias

- Araya, A. (2014). Integración del balance hídrico de la red fluvial de la cuenca del río Abangares, Guanacaste. [Proyecto de Graduación]. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
- Bolaños, I. & Vargas, L. (2019). Uso domiciliario del agua en Costa Rica 2019. Cuadernos de Política Económica, 003-2019. <https://repositorio.una.ac.cr/server/api/core/bitstreams/a2f5780d-9d2c-42f6-8b5b-bfa87f3b5491/content>
- Borràs, J., Delegido, J., Pezzola, A., Pereira, M., Morassi, G. & Camps-Valls, G. (2017). Clasificación de usos del suelo a partir de imágenes Sentinel-2. Revista de Teledetección, N°48 (pp. 48-66). Asociación Española de Teledetección, España. <https://doi.org/10.4995/raet.2017.7133>

- Centeno, E. (2024). Manual de procedimientos de análisis físico-químicos y microbiológicos. Laboratorio de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica.
- Cirelli, F. (2012). El agua: un recurso esencial. Química Viva, Vol. 11, N°3 (pp. 147-170). Universidad de Buenos Aires, Argentina. <https://www.redalyc.org/pdf/863/86325090002.pdf>
- Hernández, M. (2008). Evaluación cuantitativa del recurso hídrico y gestión de manejo integral de la subcuenca Santa Lucía, Abangares. [Trabajo de Graduación]. Universidad de Costa Rica.
- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados - AyA. (2016). Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica 2017- 2030. Comisión Interinstitucional. <https://www.aya.go.cr/Noticias/Documents/AyA%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Agua%20Potable%20de%20Costa%20Rica%202017-2030.pdf>
- Mora, D., Mata, A. & Sequeira, M. (2016). Actualización de los criterios de calidad del agua de pozos y nacientes para potabilización en Costa Rica. Tecnología en Marcha, Vol. 29, N°3 (pp. 85-89). <https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v29n3/0379-3982-tem-29-03-85.pdf>
- Mora, D. & Portuguese, C. (2012). Calidad del agua en sus diferentes usos en Guanacaste: Costa Rica al año 2011. Laboratorio Nacional de Aguas, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. <https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/376>
- Mora, F. (2016). El agua, un recurso vulnerable y finito esencial para el desarrollo de Costa Rica. Revista mensual sobre la actualidad ambiental, Ambientico, N°260 (pp. 4-9). https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/27152/260_4-9.pdf
- Organización de las Naciones Unidas- ONU. (2020). El agua, un recurso que se agota por el crecimiento de la población y el cambio climático 2020. <https://news.un.org/es/story/2020/11/1484732>
- Organización de las Naciones Unidas - ONU. (2023). Desafíos Globales: Agua. <https://www.un.org/es/global-issues/water>
- Presidencia de la República & Ministerio De Ambiente y Energía. (1942). Ley de Aguas N°276. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?par_a=1&nValor1=1&nValor2=11950&nValor3=91553&strTipM=TC#up
- Presidencia de la República & Ministerio De Ambiente y Energía. (1996). Ley Forestal N°7575. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?par_a=1&nValor1=1&nValor2=41661&nValor3=0&strTipM=TC
- Presidencia de la República, Ministerio De Ambiente & Energía & Ministerio De Salud. (2007). Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales N°33903-MINAE-S. <https://www.aya.go.cr/centroDocumetacion/catalogoGeneral/Reglamento%20evaluaci%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20de%20calidad%20de%20cuerpos%20de%20agua%20superficiales.pdf>
- Presidencia de la República & Ministerio De Salud. (2015). Reglamento para la Calidad del Agua Potable N° 32327. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=54734
- Porras, R., Porras, A., Ureña, J. & Arce, L. (2022). Riesgos ambientales y de salud por mercurio en Minería Aurífera Artesanal Pequeña Escala, Abangares, Costa Rica. Repertorio Científico, Vol. 25, N°1 (pp. 38-60). <https://doi.org/10.22458/rc.v25i1.4175>
- Villón, M. (2004). Hidrología. Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1°ed. Cartago, Costa Rica.